

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOYILASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Парфёнова Татьяна Вячеславовна,
к.пс.наук, кафедра психологии
Гродненского государственного университета
Республика Беларусь
E-mail.: pa.tanya@mail.ru

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515628>

АННОТАЦИЯ

В предлагаемой статье рассматриваются психологические механизмы и закономерности личностных изменений косвенных свидетелей экстремального макросоциального события. Описано эмпирическое исследование интенсивности и экстенсивности личностных изменений косвенных свидетелей экстремального макросоциального события обусловлены личностным смыслом данного события и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: механизм, закономерность, личность, экстремальное событие, интенсивные личностные изменения, экстенсивные личностные изменения.

Parfenova Tatyana Vyacheslavovna,
psixologiya fanlari nomzodi, psixologiya kafedrasi,
Grodno davlat universiteti Belarus Respublikasi
E-mail.: pa.tanya@mail.ru

**EKSTREMAL MAKRO-IJTIMOY HODISALARNING BILVOSITA GUVOHLARI
BO‘LGAN SHAXSIY O‘ZGARISHLARNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA
QOIDALARI**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola ekstremal makroiqtimoiy hodisaning bilvosita guvohlarida shaxsiy o‘zgarishlarning psixologik mexanizmlari va qonuniyatlari ko‘rib chiqadi. Ekstremal makroiqtimoiy hodisaning bilvosita guvohlarida shaxsiy o‘zgarishlarning intensivligi va ko‘lamini empirik o‘rganish tasvirlangan, ushbu hodisaning shaxsiy ma‘nosi bilan belgilanadi va tegishli xulosalar chiqariladi.

Kalit so‘zlar: mexanizm, qonuniyat, shaxs, ekstremal hodisa, kuchli shaxsiy o‘zgarishlar, keng shaxsiy o‘zgarishlar.

Parfenova Tatyana Vyacheslavovna,
PhD of psychological sciences, department of psychology
Grodno State University Republic of Belarus
E-mail.: pa.tanya@mail.ru

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS AND REGULARITIES OF PERSONAL CHANGES IN INDIRECT WITNESSES OF EXTREME MACRO-SOCIAL EVENTS

ABSTRACT

This article examines the psychological mechanisms and patterns of personal changes in indirect witnesses of an extreme macrosocial event. An empirical study of the intensity and extensiveness of personal changes in indirect witnesses of an extreme macrosocial event is described, determined by the personal meaning of this event, and appropriate conclusions are drawn.

Keywords: mechanism, pattern, personality, extreme event, intense personal changes, extensive personal changes.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Современный человек живет в условиях постоянного потока разнообразной информации, среди которой все чаще встречаются сообщения об экстремальных макросоциальных событиях. При таких условиях количество косвенных свидетелей данных событий прогрессивно растет, что в конечном итоге может негативно сказаться на психическом состоянии как отдельного человека, так и общества в целом. Косвенные свидетели – это люди, которые лично не присутствовали при свершении события, но узнали о нем из разных источников информации [1, с. 107]. В этой связи знание психологических механизмов и закономерностей личностных изменений косвенных свидетелей экстремального макросоциального события является важным для разработки эффективных стратегий предупреждения и реагирования со стороны служб психологической помощи.

Общая научная идея настоящего исследования заключается в том, что экстремальное макросоциальное событие – это дискретное (скачкообразное) или континуальное (растянутое во времени) необратимое изменение объективных условий и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества, вследствие которого возникает противоречие (или множественные противоречия) между, с одной стороны, индивидуальными и общественными потребностями, личностными и социальными ценностями, и, с другой стороны, объективными возможностями их удовлетворения и реализации [1, с. 109]. Субъективное понимание и переживание экстремального макросоциального события на индивидуально-психологическом уровне определяется его личностным смыслом для человека, в т. ч. ставшего его косвенным свидетелем. Личностный смысл – это форма психического отражения (понимания и переживания) субъектом объективных отношений, связывающих объекты и явления окружающей действительности с его собственными потребностями, мотивами и ценностями. При условии, что такое событие порождает объективную невозможность или трудность удовлетворения потребностей, реализации ценностей, осуществления мотивов, достижения целей и других личностно значимых побуждений и стремлений личности, оно наделяется негативным либо конфликтным личностным смыслом. Этот личностный смысл является психологическим механизмом, сигнализирующим о возникновении существенного противоречия в личностном развитии и функционировании, и выступает условием для субъективного переживания личностью экстремального макросоциального события и вытекающего из него противоречия [2, с. 124].

Противоречие – это объективное несовпадение внутренних интенций личности с внешними условиями и обстоятельствами ее жизни. Крайними формами выражения данных противоречий выступают: на полюсе объекта – «невозможность» (когда внешняя среда объективно препятствует и блокирует реализацию смысловой необходимости личности), на

полное субъекта – «*неспособность*» (когда сформированный репертуар инструментальных черт личности недостаточен для практической реализации ее смысловой необходимости) субъекта преобразовать условия своей жизни в соответствии с ее смыслом и жизненным планом [3, с. 80–83; 4, с. 174–177]. Поскольку экстремальное макросоциальное событие, как правило, носит форс-мажорный характер, у личности отсутствует возможность как-либо повлиять (отменить, преобразовать) на данное событие, в связи с чем для разрешения, порожденного этим событием противоречия, она вынуждена изменяться сама.

Исходя из изложенных теоретических соображений была выдвинута гипотеза для дальнейшего эмпирического исследования: интенсивность и экстенсивность личностных изменений косвенных свидетелей экстремального макросоциального события обусловлены личностным смыслом данного события.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Эмпирическое исследование проводилось в 2017–2018 г. на материале террористического акта в минском метро по ретроспективному дизайну (спустя 6–7 лет после происшествия). В ходе предварительного исследования (N=102) было эмпирически доказано, что теракт в минском метро является субъективно значимым экстремальным макросоциальным событием для его косвенных свидетелей и представлен в их автобиографической (исторической) памяти [5, с. 625; 6 с. 156–157]. Выборку основного эмпирического исследования составили 577 косвенных свидетелей теракта в возрасте от 19 до 76 лет (средний возраст $32,16 \pm 11,2$), в том числе 443 женщины и 134 мужчин. Испытуемые обследовались с помощью как стандартизированных методик – личностный опросник «Большая пятерка» в русскоязычной адаптации В. Е. Орла, И. Г. Сенина [7]; методика диагностики личностных ценностей Ш. Шварца в адаптации В. Н. Карандашева [8]; Опросник посттравматического роста Р. Тадеша, Л. Калхауна в русскоязычной адаптации М. Ш. Магомед-Эминова [9], так и авторских методик, разработанных специально для целей исследования – семантический дифференциал «Оценка экстремального события» [10, с. 232–248], «Опросник личностных изменений под воздействием экстремального события» [10, с. 314–339].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

При обработке данных применялся канонический корреляционный анализ. В ходе исследования построены 4 эмпирические модели, раскрывающие взаимосвязь личностного смысла теракта с личностными изменениями его косвенных свидетелей. Обнаруженные взаимосвязи отражают общую закономерность: чем более негативно осмысливается экстремальное макросоциальное событие, тем более выражены интенсивность и экстенсивность личностных изменений его косвенных свидетелей. Механизм обнаруженных взаимосвязей раскрывается в двух аспектах: 1) переживание интенсивного негативного личностного смысла события обуславливает качественно новые личностные изменения, включая все аспекты посттравматического роста (отношение к другим, новые возможности, сила личности, духовные изменения, повышение ценности жизни); 2) осмысление экстремального макросоциального события как необратимой данности общественной жизни и его позитивная реинтерпретация обуславливает адаптационный вектор личностных изменений косвенных свидетелей, характеризующийся ощущением возросшей силы собственной личности, эмоциональной устойчивостью к потенциальной угрозе теракта, а вместе с тем снижением удовлетворенности жизнью и собой [1, с. 112; 2, с. 123–124; 11, с. 225–232].

ВЫВОДЫ.

Осмысливая результаты исследования в контексте практики психологической помощи, следует отметить эвристический потенциал смыслоцентрированного подхода, реализуемого в данном исследовании и, на наш взгляд, перспективного для оказания

психологической помощи косвенным свидетелям экстремального макросоциального события. Согласно данному подходу, стратегия помощи должна способствовать разрешению субъект-объектных противоречий и решению смысловых микро- и макрозадач личностного развития [3, с. 82; 40, с. 188].

Сноски / Iqtiboslar / References

[1] Парфёнова, Т. В. Личностные изменения косвенных свидетелей террористического акта / Т. В. Парфёнова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 107–114.

[2] Парфёнова, Т. В. Деятельностно-смысловая теория личности в исследовании отсроченных психологических последствий экстремальных макросоциальных событий / Т. В. Парфёнова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2022. – Т. 12, № 2. – С. 118–126.

[3] Карпинский, К. В. Смыслжизненные задачи и состояния в развитии личности как субъекта жизни / К. В. Карпинский // Сибирский психологический журнал. – 2019. – № 71. – С. 79–106.

[4] Карпинский, К. В. Психология смыслжизненного кризиса / К. В. Карпинский. – Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – 624 с.

[5] Парфёнова, Т. В. Личностный смысл как фактор трансформации образа значимого общественно-исторического события (на материале террористического акта в минском метро) / Т. В. Парфёнова // Психология – наука будущего : материалы VII Междунар. конф. молодых ученых, Москва, 14–15 нояб. 2017 г. / Институт психологии РАН ; под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. – М., 2017. – С. 622–626.

[6] Парфёнова, Т. В. Феноменология переживания террористического акта в минском метро косвенными свидетелями / Т. В. Парфёнова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 151–158.

[7] Орел, В. Е. Личностный опросник NEO PI-R. Руководство по применению / В. Е. Орел, И. Г. Сенин. – Ярославль : НПЦ «Психодиагностика». – 2004. – 33 с.

[8] Карандашев, В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В. Н. Карандашев. – СПб. : Речь, 2004. – 70 с.

[9] Магомед-Эминов, М. Ш. Феномен посттравматического роста / М. Ш. Магомед-Эминов // Вестник Томского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2009. – Вып. 3 (71). – С. 111–117.

[10] Карпинский, К. В. Современные методы психологической диагностики / К. В. Карпинский, А. М. Колышко, Т. В. Парфёнова ; под ред. К. В. Карпинского. – Гродно, 2022. – С. 232–248.

[11] Парфёнова, Т. В. Переживание террористического акта косвенными свидетелями: опыт эмпирического изучения отсроченных психологических последствий / Т. В. Парфёнова // Гродненская психология: вчера, сегодня, завтра : коллектив. моногр. / К. В. Карпинский [и др.] ; под науч. ред. К. В. Карпинского. – Гродно, 2020. – С. 209–236.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000